

Özel Öğretmenlerinin Bireysel Kariyer Yönetimi Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Examination of Special Education Teachers' Individual Career Management Perceptions According to Various Variables

Suat Oğuz¹

¹ Öğretmen, MEB, Bursa, Türkiye, Orcis: 0000-0003-0511-5977

ÖZET

Öğretmenlikte mesleki gelişim açısından önemli bir yer tutan kariyer; öğretmenin bireysel planlarının olmasını, hayat boyu devam eden mesleki gelişim faaliyetleri içerisinde yer almasını ve kendini geliştirme arzusunu canlı tutar. Kariyer algısı ile 21. yüzyıl öğretmen nitelikleri kesişmekte; öğretmenlerde değişime ve yeniliğe açık olma, sürekli bireysel ve mesleki gelişim gibi becerilerin bulunması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı; özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarını çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, mesleki kıdem) göre incelemektir. Araştırma tarama modelinde betimsel nitelikli nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Araştırmanın verileri, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel eğitim okullarında görev yapan 45 öğretmenden toplanmıştır. Katılımcılar seçkisiz olmayan yöntemlerden biri olan amaca uygun örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın verileri "kişisel bilgi formu" ve "Bireysel kariyer yönetimi gerçekleştirme düzeyi ölçeği" ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarının yüksek düzeyde olduğu, bireysel kariyer yönetiminin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem değişkenine göre farklılaşmanın olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kariyer yönetimi, Bireysel kariyer yönetimi algısı, Özel eğitim öğretmenleri

ABSTRACT

Career in teaching has an important place in terms of professional development; It keeps the teacher's individual plans, involvement in lifelong professional development activities, and the desire for self-improvement alive. Career perception and 21st century teacher qualifications intersect; Teachers must have skills such as being open to change and innovation, and continuous individual and professional development. The purpose of this research; To examine the individual career management perceptions of special education teachers according to various variables (gender, age, professional seniority). The research is a descriptive causal comparison research in the survey model. The data of the research was collected from 45 teachers working in special education schools affiliated with the Ministry of National Education (MEB) in the 2023-2024 academic year. Participants were determined by the purposeful sampling method, which is one of the non-random methods. The data of the research were collected by "personal information form" and "Individual career management realization level scale". Frequency, percentage, arithmetic mean, t test for independent groups, and one-way analysis of variance were used to analyze the data. As a result of the research; It has been concluded that special education teachers' perceptions of individual career management are at a high level and that there is no differentiation in individual career management according to gender, age and professional seniority.

Keywords: Career management, Individual career management perception, Special education teachers

GİRİŞ

Başarılı bir eğitim sistemi için öğretmen kalitesinin yüksek olması önemlidir. Çünkü öğretmen kalitesi ile eğitimin kalitesi arasında pozitif yönde bir paralellik mevcuttur. Eğitim kalitesini arttırmak için asli unsur olan öğretmen kalitesinin yükseltilmesi geçmişten beri süregelen bir konu olmuş ve her dönemde yeni ve farklı çözümler üretilmeye çalışılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikte kalitenin yükseltilebilmesi için 2005 yılında "Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği" çıkarılmıştır. Öğretmenlerin, öğretmenlik kariyer basamaklarına yükselmeleriyle alakalı usul ve esasların düzenlendiği bu yönetmelik ile aday öğretmenliğin ardından 'Öğretmen', 'Uzman Öğretmen' ve 'Başöğretmen' basamakları oluşturulmuştur (Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, 2005). Bu yönetmelik birkaç yıl yürürlükte kaldıktan sonra uygulama terkedilmiştir. Yönetmeliğin uygulanmadığı süreç

Citation: Oğuz, S. (2024) "Özel Öğretmenlerinin Bireysel Kariyer Yönetimi Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", International QMX Journal, 3(4), 1515-1523. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

içerisinde öğretmenlerin kariyerleri ile alakalı birçok tartışma yaşanmış; yakın zamanda 2022 yılında yayınlanan yönetmelikle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kariyer basamaklarının tekrar uygulanmaya başlaması kararlaştırılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında önemli çalışmalardan birisi olan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinde (MEB, 2017) eğitim alanında gerçekleştirilmesi planlanan yenilik ve değişiklikler için öğretmenlerin yüksek niteliklere sahip olmasının bir ön şart olduğu belirtilmektedir.

Öğretmen kuşkusuz eğitim sisteminin en temel ögesidir ve eğitim sisteminin geliştirilmesinde, topluma ait her türlü olgunun kuşaklara aktarılmasında, öğrencilerin kişiliklerinin şekillenmesinde en büyük rol öğretmene aittir (Öksüz ve Eker,2013). Son yıllarda yaşanan yeniliklere açık, değişime ayak uydurmaya hazır, öz güvenli bireyler yetiştirebilmesi, öğrenci başarısını ve eğitim kalitesini artırabilmesi için öncelikle kendilerini geliştirmeleri, yeni kariyer hedefleri belirlemeleri gerekmektedir (Sağ, 2004). Kariyer günlük yaşantımızda bir meslekte ilerlemek, başarı, yükselme şeklinde ifade ediliyor olmasına rağmen birçok araştırmacı tarafından farklı tanımlar ile de anılmaktadır. Kabadayı (2013) kariyer kavramını bireyin çalışma hayatı süresince bir meslek kolunda yavaş ve daimi olarak ilerlemesi gereken çalışma alanı olarak tanımlamıştır. Bir başka tanıma göre kariyer bireyin meslek hayatına dair daha fazla sorumluluk alma şeklidir (Bakioğlu ve Yaman, 2004).

Bireylerin çalışma hayatı boyunca çalışmakta olduğu iş alanında düzenli bir şekilde ve devamlı olarak ilerlemesi, tecrübe ve kabiliyetini artırması olarak ifade edebileceğimiz kariyer kavramını Taşlıyan, Arı ve Düzcan (2011) kariyeri; meslek ve iş yaşamı boyunca ilerlemek, başarıya ulaşmak ve bireyin tüm bu iş yaşamı süresince üstlenmiş olduğu bütün rolleri ile ilgili edindiği deneyim ve tecrübelerin tümü olarak tanımlamaktadır. Kariyer algısı ise Menon ve Saraswathy (2017) tarafından “Bireyin mevcut mesleğinde veya istediği mesleğinde başarmak için belirlediği hedeflerdir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Günümüzde değişen iş yaşamı, kariyer yönetimde bireyin pasif durumda olduğu, kariyer hedeflerine ulaşabilmesi için planlar yaptığı, stratejiler ve hedefler geliştirdiği dönem geride kalmış; bireyin kendisinin daha aktif olarak değişen şartlara uyum sağlayacak şekilde donanımlı olma sorumluluğunu edinmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır (Moralıoğlu, 2019). Bu şekilde gerçekleştirilen bireysel kariyer yönetimi, bireyin yeteneklerini destekleyerek bir organizasyonda ilerleme veya organizasyonlar arasında geçiş yapabilme açısından kariyerini geliştirmesine olanak sağlamaktadır (Wesarat, Sharif ve Majid, 2014). Tunçer (2012)’e göre kariyer yönetiminin bir birleşeni olan kariyer planlaması problem çözme ve karar verme işlemi durumundadır. Temel amacı yönetimin çalışanlara kariyerlerini gerçekleştirmelerinde destek olmak olan kariyer yönetimi bu temel amacının yanında:

- ✓ Verimlilikteki kayıpları en aza indirmeyi,
- ✓ Örgütte ileride ortaya çıkacak boş pozisyonlara eleman yetiştirmeyi,
- ✓ Çalışanın bağlılık ve iş doyumunu artırmayı,
- ✓ Çalışanın yeteneklerini gün yüzüne çıkarmayı,
- ✓ İnsan kaynaklarını etkin kullanmayı,
- ✓ Kişisel eğitim ve gelişim imkanlarını daha iyi belirlemeyi,
- ✓ Yükselmeye yönelik ihtiyaçların tatmin edilmesi bakımından personeli geliştirmeyi,
- ✓ Eskisinden değişik bir alana geçiş yapan personeli değerlendirmeyi amaçlar

Kariyer planlamasında her ne kadar planın uygulayıcısı bireyin kendisi olsa da bu planlama sürecinde birey, örgütün desteğine de ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle kariyer planlamasının hem bireyi hem de örgütü ilgilendiren bir kavram olduğu görülmektedir (Çavuş ve Kaya, 2015). Bireysel kariyer planlamasında birey kendi kariyerini planlayarak bu planı yürütüp yerine getirebilmek adına eğitim-öğretim ve iş tecrübesi kazanma gibi faaliyetleri yürütür. Bu faaliyetleri yürütmek için de bütün sorumluluk bireyin kendi üzerinde bulunmaktadır. Bireysel kariyer planlanması beş aşamalıdır (Anafarta, 2001). Bu aşamalar Şekil 2.2’de gösterilmiştir

Şekil 1: bireysel kariyer planlama süreci, **Kaynak:** N. Anafarta, (2001). Orta Düzey Yöneticilerin Kariyer Planlamasına Bireysel Perspektif. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 1(2),15.

Bireysel kariyer planlama sürecinde bireyler öncelikli olarak ilgi, istek ve yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, sahip oldukları değerleri ve potansiyellerini objektif bir şekilde değerlendirebilmelidir. Bununla birlikte bireylerin seçecekleri kariyerde hedeflerin ne olduğunun belirlenmesi o kariyer yolunda hedefe ulaşmak için nelere ihtiyaç duyacaklarını belirleme ve başarılı olma açısından önem taşımaktadır.

Öğretmenlerin kariyer süreçlerini yönetme becerilerine sahip olmaları onların güdülenmesine, iş hayatlarında sosyal bir statü kazanmalarına yardımcı olacak ve en önemlisi de verimli bir eğitim öğretim sürecine katkıları artıracaktır. Kendini her alanda geliştirmeye çabalayan öğretmen öğrencisiyle iyi bir ilişki kuracaktır. Bu ilişki de doğal olarak öğrencilerin hem akademik hem de bireysel becerileri üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır (Albay ve Serbes, 2017). Öğretmenlerin kariyer planlamalarını gerçekleştirebilmeleri için öncelikle hedeflerini belirlemeleri önem taşımaktadır (Altunışık, 2010). Öğretmenlikte mesleki gelişim açısından önemli bir yer tutan kariyer; öğretmenin bireysel planlarının olmasını, hayat boyu devam eden mesleki gelişim faaliyetleri içerisinde yer almasını ve kendini geliştirme arzusunu canlı tutar (Bal, 2017). Kariyer algısı öğretmenlerde değişime ve yeniliğe açık olma, sürekli bireysel ve mesleki gelişim gibi becerilerin bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin kariyer algısına yönelik yapılan bu araştırma, mevcut durumun ortaya konulması açısından oldukça önemlidir.

Araştırmanın Amacı Ve Alt Problemler

Bu araştırma ile, özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algıları çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, mesleki kıdem) göre incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen alt problemlere yanıt aranmıştır.

- ✓ Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algıları ne düzeydedir?
- ✓ Ortaokul öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algıları; cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin toplanması ve verilerin analizine ait açıklamalara yer verilmiştir.

Araştırma Modeli

Bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Tarama modelinde araştırmaya konu olan durumlar hiçbir değişikliğe gidilmeden olduğu gibi betimlenmeye çalışılır. Betimsel araştırma mevcut durumları geçmişteki hali ya da şu an bulunduğu hali ile ortaya koyup açıklamaya çalışan bir araştırma modelidir (Karasar, 2020).

Araştırmanın Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı kurumlarda görevli toplam 45 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubu seçkisiz olmayan elverişli örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Elverişli örnekleme yöntemi, çalışılan zaman dilimi içinde ulaşılması mümkün, elverişli olan öğelerin araştırmacı tarafından plansız bir şekilde seçilmesi, zaman ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir öğelerden seçilmesi esasına dayanır (Cohen, Manion, Morrison, 2007). Araştırmanın katılımcılarına ilişkin bilgiler tablo 2.1’de verilmiştir.

Tablo 2.1: Araştırmaya Katılan Öğretmenlere İlişkin Kişisel Özellikler

Değişken	Alt Gruplar	N	%
Cinsiyet	Kadın	28	62.2
	Erkek	17	37.8
Yaş	20-29	14	31.1
	30-39	22	48.9
	40-49	8	17.8
	50 yaş ve üzeri	1	2.2
Mesleki kıdem	1-5	6	13.3
	6-10	16	35.6
	11-15	20	44.4
	16-20	3	6.7
	20+	0	0
Toplam		45	100

Tablo 2.1’ de özel eğitim öğretmenlerinin kişisel özelliklerine ait bilgiler görülmektedir. Öğretmenlerin % 62.2’ si (N=28) kadın, % 37.8’i (N=17) erkek olduğu, % 31.1’i (N=14) 20-29 yaşında, % 48.9’u (N=22) 30-39 yaşında, % 17.8’i (N=8) 40-49 yaşında, % 2.2’si (N=1) 50 yaş ve üzeri olduğu, öğretmenlerin % 13.3’ü (N=6) 1-5 mesleki kıdeme sahip olduğu, % 35.6’sı (N=16) 6-10 mesleki kıdeme sahip olduğu, % 44.4’ü (N=20) 11-15 mesleki kıdeme sahip olduğu, % 6.7’si (N=3) 16-20 mesleki kıdeme sahip oldukları görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmanın verileri elde edilirken “kişisel bilgiler formu” ve “bireysel kariyer yönetimi gerçekleştirme düzeyi ölçeği” kullanılmıştır.

Kişisel Bilgiler Formu

Araştırmada özel eğitim öğretmenlerine ait demografik özelliklerin belirlenmesini amaçlayan kişisel bilgiler (cinsiyet, yaş, mesleki kıdem) bölümü yer almaktadır.

Bireysel Kariyer Yönetimi Gerçekleştirme Düzeyi Ölçeği

Araştırmada kullanılan “Bireysel Kariyer Yönetimi Gerçekleştirme Düzeyi Ölçeği” Ereş (2004) tarafından geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Ölçek bireysel kariyer yönetimi maddeleri; bireysel kariyer planlama, bireysel kariyer geliştirme ve kariyer motivasyonu alt boyutlarından oluşmaktadır. Bireysel kariyer planlama alt boyutunda dokuz madde yer almaktadır. Bireysel kariyer geliştirme alt boyutu beş madde, bireysel motivasyon alt boyutu ise dört maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddelerine ilişkin dereceleme seçenekleri “hiç=1” “az=2” orta=3” çok=4” ve “tam=5” biçiminde ifade edilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğini denemek amacıyla yapılan ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulamaya ilişkin istatistiksel işlemler sırasında her bir alt boyut bazında madde analizi yapılmıştır. Ölçeğin dış güvenilirliğinin

hesaplanması amacıyla test- tekrar test yönteminden yararlanılarak anket 15 gün arayla iki defa uygulanmıştır. Deneklerin her bir maddeye verdikleri cevaplar arasında var olan ilişkinin tespiti için Pearson Momentler çarpımı Korelasyon Yöntemi kullanılmıştır. Deneklerin toplam 63 maddeye iki defa verdikleri cevaplar arasındaki ilişki $r = .48$ ile $r = .85$ arasında değişmiştir (Ereş, 2004).

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmacı tarafından çalışma grubunda belirtilen ortaokul öğretmenlerine araştırmanın amacı hakkında bilgilendirmeler yapılmış, ardından ölçeklerin dağıtım yapılarak yaklaşık 25 dakika kadar sürenin sonunda ölçekler elden teslim alınmıştır. Araştırma verileri betimlenirken frekans (f), yüzde (%), ortalama (\bar{X}) ve standart sapma (Ss) kullanılmıştır. Puanların normal dağılım durumlarının incelenmesi için çarpıklık ve basıklık katsayıları ve Kolmogorov-Smirnov testi incelenmiştir. Tablo 3.2’de puanların normalliğine ilişkin istatistikler verilmiştir.

Tablo 1: Puan Dağılımlarına İlişkin Normallik Testi Sonuçları

Ölçüm	\bar{x}	SS	Basıklık		Çarpıklık		K-S Testi (p)
			Katsayı	Standart H.	Katsayı	Standart H.	
Bireysel kariyer yönetimi ölçeği genel puanı	4.62	2.25	.01	.12	.14	.24	.07

Kolmogorov-Smirnov Testi, * $p > .05$

Tablo 2’ de, ortaokul öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri ile bireysel kariyer yönetimi algıları ölçeğine ilişkin çarpıklık ve basıklık katsayıları incelendiğinde her iki ölçek için de basıklık katsayısı değerlerinin ± 1.5 aralığının üzerinde olduğu ancak çarpıklık katsayısı değerlerinin ± 1.5 aralığında olduğu görülmektedir. Ayrıca her iki ölçek için de Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları $p > .05$ olduğu görülmektedir. Bu değer ölçek puanlarının normal dağılım sergilediğini göstermektedir. Bu sonuca göre, bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü Anova kullanılmıştır.

BULGULAR VE YORUMLAR

Araştırmanın amacı doğrultusunda alt problemlere ait bulgu ve bu bulgulara dayalı yorumlar şöyledir.

Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarına ilişkin bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi “Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algıları ne düzeydedir?” olarak belirtilmiştir. Bu alt probleme ilişkin elde edilen bulgular tablo 3.1’de sunulmuştur.

Tablo 3.1: Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bireysel Kariyer Yönetimi Algılarına İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Alt boyutlar	Min.	Max.	\bar{X}	Ss
Bireysel kariyer planlama	2.44	5.00	4.62	.42
Bireysel kariyer geliştirme	2.60	5.00	4.78	.32
Bireysel kariyer motivasyonu	2.25	5.00	4.21	.45
Toplam puan	2.67	5.00	4.54	.44

Tablo 3.1’ de özel eğitim öğretmenlerinin “*Bireysel Kariyer Planlama*” alt boyutundan aldıkları puanlar ($\bar{X}=4.62$; $SS= .42$) şeklindedir. Bu bulguya göre özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer planlama alt boyutuna ilişkin algılarının çok yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. “*Bireysel Kariyer Geliştirme*” alt boyutundan aldıkları puanlar ($\bar{X}=4.78$ $SS= .32$) şeklindedir. Bu bulguya göre özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer geliştirme alt boyutuna ilişkin algılarının çok yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. “*Kariyer Motivasyonu*” alt boyutundan aldıkları puanlar ($\bar{X}=4.21$; $SS=.45$) şeklindedir. Bu bulguya göre özel eğitim öğretmenlerinin kariyer motivasyonu alt boyutuna ilişkin algılarının çok yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer algılarına yönelik aldıkları genel puanlar ($\bar{X}=4.54$; $SS=.44$) şeklindedir. Bu bulguya göre özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarının ölçek ortalamalarına göre yüksek düzeyde olduğu ve ölçek maddelerine katıldıkları görülmektedir.

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bireysel Kariyer Yönetimi Algılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi “Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimine yönelik algıları cinsiyet, yaş, mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” olarak belirtilmiştir. Cinsiyet değişkeni karşılaştırılmasına ait bulgular tablo 3.2’de sunulmuştur.

Tablo 3.2: Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bireysel Kariyer Yönetimi Algılarının Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Alt boyutlar	Cinsiyet	N	\bar{X}	Ss	t	P
Bireysel kariyer planlama	Kadın	28	3.94	.44	-.06	.62
	Erkek	17	3.98	.42		
Bireysel kariyer geliştirme	Kadın	28	3.98	.52	.12	.69
	Erkek	17	4.10	.50		
Bireysel kariyer motivasyonu	Kadın	28	4.08	.54	1.64	.08
	Erkek	17	3.98	.44		
Toplam puan	Kadın	28	3.96	.42	.42	.62
	Erkek	17	3.94	.45		

*p <.05

Tablo 3.2’de, özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarının cinsiyet değişkeni bakımından farklılık olup olmadığına yönelik yapılan T-testi sonuçları görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyetine göre “Bireysel kariyer planlama” alt boyutu ($t_{301} = -.09$; $p > .92$) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin cinsiyetine göre “Bireysel kariyer geliştirme” alt boyutu ($t_{301} = .13$; $p > .89$) puanı ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin cinsiyetine göre “Bireysel kariyer motivasyonu” alt boyutu ($t_{301} = 1.80$; $p > .07$) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Özel eğitim öğretmenlerinin toplam puanları bakımından karşılaştırıldığında ($F = .42$; $p = .62$) anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucu bulunmuştur. Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarının yaş değişkenine göre karşılaştırılmasına ait bulgular tablo 3.3’te sunulmuştur.

Tablo 3.3: Özel Eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarının Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Değişkenler	Yaş	N	\bar{X}	Ss	Kareler Toplamı	F	P
Bireysel kariyer planlama	20-29	14	4.88	.52	Gruplar içi	56.07	.45
	30-39	22	3.98	.47			
	40-49	8	3.96	.44	Gruplar arası		
	50 ve üzeri	1	3.08	.42			
Bireysel kariyer geliştirme	20-29	14	4.92	.57	Gruplar içi	64.95	.44
	30-39	22	4.12	.53			
	40-49	8	3.98	.53	Gruplar arası		
	50 ve üzeri	1	3.88	.39			
Bireysel kariyer motivasyonu	20-29	14	4.00	.61	Gruplar içi	71.39	.48
	30-39	22	3.98	.56			
	40-49	8	3.90	.51	Gruplar arası		
	50 ve üzeri	1	3.91	.38			
Toplam puan	20-29	14	4.82	.51	Gruplar içi	53.48	.47
	30-39	22	4.16	.46			
	40-49	8	3.92	.43	Gruplar arası		
	50 ve üzeri	1	4.10	.34			

*p <.05

Tablo 3.3’te, özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarının yaş değişkeni bakımından farklılık olup olmadığını belirlemeyi amaçlayan ANOVA testi sonuçları görülmektedir. Öğretmenlerin yaşa göre “Bireysel kariyer planlama” alt boyutu ($F = .45$; $p = .48$) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin yaşa göre “Bireysel kariyer geliştirme” alt boyutu ($F = .44$; $p = .49$) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin yaşa göre “Bireysel kariyer motivasyonu” alt boyutu ($F = .48$; $p = .44$) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Özel eğitim öğretmenlerinin toplam puanları bakımından karşılaştırıldığında ($F = .47$; $p = .52$) anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucu bulunmuştur. Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarının mesleki kıdem değişkenine göre karşılaştırılmasına ait bulgular tablo 3.4’te sunulmuştur.

Tablo 3.4: Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bireysel Kariyer Yönetimi Algılarının Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Değişkenler	Kıdem yılı	N	\bar{X}	Ss	Kareler Toplamı	F	P
Bireysel kariyer planlama	1-5 yıl	6	4.86	.55	Gruplar içi	56.83	1.16
	6-10 yıl	16	4.98	.52			
	11-15 yıl	20	3.94	.58	Gruplar arası		
	16-20 yıl	3	3.86	.48			
Bireysel kariyer geliştirme	1-5 yıl	6	4.82	.54	Gruplar içi	62.99	1.01
	6-10 yıl	16	4.25	.44			
	11-15 yıl	20	4.44	.61			

	16-20 yıl	3	3.88	.56	Gruplar arası	65.25		
	1-5 yıl	6	4.91	.54				
Bireysel kariyer motivasyonu	6-10 yıl	16	4.12	.62	Gruplar içi	80.11	1.44	.25
	11-15 yıl	20	3.90	.56				
	16-20 yıl	3	3.84	.53	Gruplar arası	81.75		
	1-5 yıl	6	4.86	.52				
Toplam puan	6-10 yıl	16	4.01	.44	Gruplar içi	62.60	1.44	.19
	11-15 yıl	20	3.96	.46				
	16-20 yıl	3	3.95	.42	Gruplar arası	64.66		

*p <.05

Tablo 3.4’te özel eğitim öğretmenlerin bireysel kariyer yönetimi algılarının kıdem değişkeni bakımından farklılık olup olmadığını belirlemeyi amaçlayan ANOVA testi sonuçları görülmektedir. Öğretmenlerin kıdem değişkenine göre “Bireysel kariyer planlama” alt boyutu (F= 1.16; p= .45) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin kıdem değişkenine göre “Bireysel kariyer geliştirme” alt boyutu (F= 1.01; p= .19) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin kıdem değişkenine göre “Bireysel kariyer motivasyonu” alt boyutu (F= 1.44; p=.25) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Özel eğitim öğretmenlerinin toplam puanları bakımından karşılaştırıldığında (F=1.44; p= .19) anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucu bulunmuştur

SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarının çeşitli değişkenlere göre incelendiği bu araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyledir;

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bireysel Kariyer Yönetimi Algılarına İlişkin Sonuçlar

Araştırmanın birinci alt problemi “Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algıları ne düzeydedir?” olarak belirtilmiştir. Bu alt probleme ilişkin sonuçlar şöyledir:

Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarının alt boyutlarından “*bireysel kariyer planlama*”, “*bireysel kariyer geliştirme*” ve “*bireysel kariyer motivasyonu*” algılarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre özel eğitim öğretmenlerinin; kariyer planlarını doğru bir şekilde yapabildiği, kariyer gelişimlerini uygun bir biçimde sürdürebildikleri ve bireysel kariyer motivasyonuna yeterince sahip oldukları görülmektedir. Benzer sonuçlara ulaşan araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Güleç (2004) ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin kariyer ve kariyer planlamasına ilişkin görüşlerini incelediği araştırmasında, araştırmaya katılan öğretmenlerin kariyer planlaması hakkında olumlu görüşlere sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Runhaar, Bouwmans ve Vermeulen (2019) yaptıkları araştırmada sonucunda öğretmenlerin bireysel kariyer yönetimi algılarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu bulgu araştırmamızın sonucunu destekler niteliktedir.

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bireysel Kariyer Yönetimi Algılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Sonuçlar

Araştırmanın ikinci alt problemi, “Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algıları cinsiyet, yaş, mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” olarak belirtilmiştir. Bu alt probleme ilişkin sonuçlar şöyledir;

Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarında cinsiyet değişkenine göre hiçbir boyutta anlamlı bir fark görülmemiştir. Öğretmenlerin cinsiyetinin bireysel kariyer yönetimi algıları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucu bulunmuştur. Bu bulgu Akiri (2014) yaptığı araştırmada kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre kariyerlerinden daha memnun oldukları sonucu ile paralellik göstermektedir. Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarında yaş değişkenine göre hiçbir boyutta anlamlı bir fark görülmemiştir. Özel eğitim öğretmenlerinin yaşının bireysel kariyer yönetimi algıları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucu bulunmuştur. Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarında mesleki kıdem değişkenine göre hiçbir boyutta anlamlı bir fark görülmemiştir. Özel eğitim öğretmenlerinin mesleki kıdemlerinin bireysel kariyer yönetimi algıları üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı sonucu bulunmuştur. Günümüzde eğitim sisteminin başarısı, büyük ölçüde sistemi işleten öğretmenlerin niteliklerine bağlıdır (Eker, 2014).

Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri yerine getirmelerinin yanı sıra onların iyi eğitim almaları da oldukça önemlidir. Araştırma sonucuna benzer bir araştırmada Karakuş (2016) öğretmenlerin bireysel kariyer yönetimi gerçekleştirme düzeyleri ile okul müdürlerinin öğretmenleri motive etme yaklaşımları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Mesleki kıdem değişkeni açısından bakıldığında kariyer planlama, kariyer geliştirme ve kariyer motivasyonu alt boyutlarında bireysel kariyer gerçekleştirme düzeylerinin farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgu araştırmamızı destekler niteliktedir.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir;

Özel eğitim öğretmenlerinin bireysel kariyer yönetimi algılarının genel yüksek olduğu sonucu elde edilmiş ve bu da yüksek iş ortamından memnun oldukları şeklinde yorumlanmıştır. Bu algıyı yüksek tutmak için öğretmenler için motivasyon artırıcı etkinlikler yapılması, mesleğe yönelik algının da artırılmasına yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ile yüksek lisans yapmaları konusunda teşvik edilmeleri önerilebilir.

KAYNAKLAR

Akiri, A. A. (2014). Teachers' Career Satisfaction and Students' Academic Performance in Delta Public Secondary Schools. *Journal of Educational and Social Research*, 4(1), 267-272.

Albay, M., & Serbes, M. (2017). Importance of Career Planning and Development in Education. *International Journal of Social Sciences & Educational Studies*, 4(2), 149-154.

Altunışık, B. (2010). *Öğretmenlerin Kariyer Hedeflerinin Eğitim Kurumlarındaki Kariyer Yönetimi Uygulamalarına Yansımaları Üzerine Öğretmen Alguları*. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Anafarta, N. (2001). Orta Düzey Yöneticilerin Kariyer Planlamasına Bireysel Perspektif. *Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi*, 1(2), 1-17.

Bakioğlu, A. & Yaman, E. (2013). Araştırma Görevlilerinin Kariyer Gelişimleri: Engeller ve Çözümler. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*. 20(20), 1-20.

Bal, Z. (2017). *Fen Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Yordayıcıları: Tutumlar, Öz-Yeterlik İnançları, Kariyer Geliştirme Arzuları*. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007): *Research Methods in Education*. 6. Auflage. London: Routledge

Çavuş, Ş. & Kaya, A. (2015). Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Planları ve Turizm Sektörüne Yönelik Tutumu. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 4(5), 101-117.

Eker, C. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin. Öz yeterlilik İnanç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 162-178., Doi: 10.12780/Uusbd286

Ereş, F. (2004). *Milli Eğitim Bakanlığında Kariyer Yönetimi*. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Güleç, M. (2004). *İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Kariyer ve Kariyer Planlamasına İlişkin Görüşleri*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kabadaşı, S. (2013). *Kariyer Yönetiminin Çalışanın Kuruma Bağlılığına Etkisi Üzerine Bir İnceleme*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karakuş, S. (2016). *Öğretmenlerin Bireysel Kariyer Yönetimi Gerçekleştirme Düzeyleri ile Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etme Yaklaşımları Arasındaki İlişki*. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

- Menon, A. S. & Saraswathy, S. (2017). Career Perceptions of Students. *International Research Journal of Social Sciences*, 7(5), 208-219.
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2005). *Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği*. 5 Kasım 2023 tarihinde <http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/450.pdf> adresinden alındı.
- Moralıoğlu, K. A. (2019). Bireysel Kariyer Yönetimine Kalite Odaklı Yaklaşım. *Journal of Business in The Digital Age*, 2(2), 79-94.
- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü [ÖYGM]. (2017). *Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri*. 5 Kasım 2023 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden alındı.
- Öksüz, Ş., E. Ve Eker, C.(2023). Yabancı Dil Öğretmenlerinin Mükemmeliyetçilik Düzeyleri ile Kariyer Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11 (2023) 76-100
- Runhaar, P., Bouwmans, M. & Vermeulen, M. (2019). Exploring Teachers' Career Self-Management. Considering the Roles Of Organizational Career Management, Occupational Self-Efficacy, and Learning Goal Orientation. *Human Resource Development International*, 22(4), 364-384.
- Sağ, V. (2004). *Öğretmenlerin Kariyer Geliştirme Hakkındaki Görüşleri ve Öğretmenlik Mesleğinin Kariyer Basamakları Halinde Düzenlenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Taşlıyan, M., Arı, N. Ü. & Düzman, B. (2011). İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlama ve Kariyer Yönetimi: İİBF Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 3(2), 231-241.
- Tunçer, P. (2012). Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31(1), 203-233.
- Wesarat, P., Sharif, M. Y. & Majid, A. H. (2014). A Review of Organizational and Individual Career Management: A Dual Perspective. *International Journal of Human Resource Studies*, 4(1), 101-113.